

[□ MENU](#)

FATOS E NARRATIVAS

junho 1, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 11 – n. 28/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322282>

FATOS E NARRATIVAS

Sentei-me à beira-mar para contemplar a paisagem. Distante a pequena embarcação emoldurava o horizonte. Cenário quase perfeito pela dimensão estética do quadro imaginário. Contemplei por muito tempo porque, além de belo, o acontecimento, já fato em minha visão, logo despertou a curiosidade.

Estaria a embarcação indo ou vindo? De pronto me lancei a elucubrar o que imaginei serem conclusões, pois a mim pareceram reflexões justas: Se indo estiver deixou saudades; mas se chegando

estiver, bom, um turbilhão de emoções que, desejei eu, sejam de alegrias, serão reveladas ao aportar.

As pessoas que não são indiferentes à realidade são fonte de questionamentos constantes. Fatos são fatos, mas a realidade pode, muitas vezes, pela distância do horizonte, transparecer, sem fidelidade precisa, a imagem. Em casos assim, se o observador for seduzido pela estética logo construirá o cenário traduzindo o mais belo e fértil encantamento. Se, contudo, for governado pela lógica, indefectivelmente, equacionará a proposição sob a observação de uma estrutura abstrata. E é aí quando é indissociável saber se a função que pretende é demonstrar assertivamente o objeto que submete à apreciação ou se, ao contrário, põe-se apenas a construir hipóteses destituídas de função que não a de mero exercício.

O observador deve, sempre, desconfiar de si, porque, por exemplo, da paisagem se faz um texto que, contudo, pode não conter o melhor contexto. É quando, com texto ele não traduz o contexto da paisagem, portanto, do fato que está a lhe servir de observação.

Lembro já ter lido um livro de filosofia em que uma criança perguntava ao pai, professor de filosofia, como ele enxergava o vermelho. O impulso da resposta foi, sem perquirir razões maiores, que ele via o vermelho como vermelho, o que não solucionou a indagação. Só após a insistência da criança ele, como filósofo, concluiu que o vermelho poderia ser observado em dimensões que não a que se traduzisse, pelo olhar mais objetivo que sua primeira resposta, o que supôs ter sido debelado.. Percebeu, então, que o vermelho como cor pode até ser posto em uma cartela de cores, mas sua expressão, como toda realidade, pode ser observada como um caleidoscópio.

Lembrei-me, também, de um livro bem atual, este sim, sem a traição de minha memória. Trata-se da obra **Manipulando a História – Operações de falsa bandeira**, de Eric Frattini.

O livro trata do que hoje, coincidentemente, ocorre no Brasil onde, sob a narrativa de versões construídas nos porões, às quais pretendem atribuir dimensão e crédito de fatos. Isto, a bem da verdade, é como se traduz o Brasil dessa gente que parece ter uma espécie de doença incurável. Gente que fala em democracia, mas o tom de voz já revela o autoritarismo incontido. Gente que chama de golpistas quem, desarmado, se põe à frente de quartéis imaginando que a Constituição seria cumprida por quem tem competência expressa para defendê-la e se omitiu. Gente que, sem cerimônia, afirma como conquista, como se em exercício militar estivesse, a prisão de mais de mil pessoas indefesas. Gente que tenta transformar ditadura em democracia, como se possível fosse produzir narrativas transformando-as em fatos. Gente calada, acovardada, por interesses pessoais, pregando normalidade onde a desconfiança é chamada de insubordinação, mas as falácias passam a ser versões que logo alcançarão o **status** de mantras repetidos por uma legião de celerados. Gente, assim, não passa de seres indecentes.

Retorno à minha paisagem, já ao pôr do sol, sem que mais veja a embarcação. Sofro, porque permaneço com a dúvida. Por mais que o barquinho tenha desaparecido já não sei se partiu apenas deixando saudades ou se mais adiante naufragou. Restou, em mim, porém, uma certeza. Na paisagem o horizonte permanecerá sendo um fato e por mais que narrativas possam ser construídas jamais serão verdade, porque a narrativa constrói versões que revelam apenas a inidoneidade de gente que, em nítida má fé, é incapaz de traduzir credibilidade. Nem estética, nem moral.

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

HOMENS E INSTITUIÇÕES

PRÓXIMO POST

PRINCÍPIOS ÀS FAVAS?

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

